

कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचे राजकीय योगदान

श्री. उमेश जयराम पाटील^१ प्रा. डॉ. संभाजी संतोष पाटील^२

^१संशोधक उपशिक्षक के. बी. एच. विद्यालय, टाकळी, ता. मालेगाव, जि. नाशिक

^२मार्गदर्शक एस.एस.व्ही. पी. एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय, देवपूर, धुळे

Email-ID : umesh471986@gmail.com

प्रस्तावना :-

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्या राजकीय नेतृत्वावर तसेच विधीमंडळातील कामकाजावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न संशोधकाने केला आहे. भाऊसाहेब हिरे यांच्या राजकीय नेतृत्वावर व विचारांवर महात्मा गांधी, म. फुले, महाराज सयाजीराव गायकवाड व सत्यशोधक समाजाचा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. काकासाहेब वाघ यांच्या सहकार्याने खऱ्या अर्थाने भाऊसाहेब हिरे यांचा राजकीय प्रवासाला सुरुवात झाली. राजकारणामध्ये सक्रीय होण्यापूर्वी त्यांनी विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत यश संपादन केले व पुढे काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश झाल्यानंतर पक्षातील विविध नेत्यांचे त्यांना मार्गदर्शन लाभत गेले. काँग्रेस पक्षातील प्रवेशानंतर विविध पदांवर कार्य करित असतांना अंतर्गत संघटन मजबूत करून लोकोपयोगी कामांकडे भाऊसाहेबांनी कधीही दुर्लक्ष होऊ दिले नाही. भारत छोडो आंदोलनावेळी तुरुंगवास भोगावा लागला ते प्रथमच लोकसभेवर निवडून आले तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची धुरा त्यांच्यावर आली, नाशिक येथील ह्या व्या अखिल भारतीय काँग्रेसचे अधिवेशन त्यांच्या नेतृत्वात पार पडले तसेच १९५३च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाऊसाहेबांनी यशस्वी असे नेतृत्व केले. भाऊसाहेबांच्या राजकीय जीवनात दोनदा मुख्यमंत्री पदाची चालून आलेली संधी गमवावी लागली, त्यानंतर मात्र त्यांच्या राजकीय जीवनाला उतरती कळा लागली आणि शेवटी भाऊसाहेब हिरे यांनी विधीमंडळातील सदस्यात्वाच्या कार्यकाळात पक्षाचे आदेश व बांधीलकी पाळत, कठोर भूमिका घेत कुळकायदा, करपद्धती, राज्यपुनर्रचना, संयुक्त महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्रात असणेबाबत धरलेला आग्रह यासारख्या महाराष्ट्राच्या व लोककल्याणाच्या हिताच्या दृष्टीने विधीमंडळामध्ये भाषणांनी आपली उत्कृष्ट अशी छाप पाडलेली दिसून येते.

विषयाचे महत्त्व :

कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचे स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील योगदान खूप मोठे आहे. त्यादृष्टीने भाऊसाहेब हिरे यांच्या राजकीय प्रवासाचा अभ्यास करणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. खरे पाहता भाऊसाहेब हिरे धार्मिक विचारांच्या कुटुंबात जन्मास आले होते. त्यांच्या राजकीय नेतृत्वास विद्यार्थी दशेपासून सुरुवात झाल्याचे दिसून येते. येथूनच पुढे त्यांची तालुका व जिल्हा लोकल बोर्डावर नियुक्ती झाली. काँग्रेस पक्षात प्रवेश होऊन भाऊसाहेब हिरे यांची पार्लमेंटरी सेक्रेटरीपदी नियुक्ती झाली. वैयक्तिक सत्याग्रह केल्याने कारागृहाची शिक्षा भोगावी लागली. त्यानंतर स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या लोकसभेवर निवडून आले. या यशानंतर ते महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. नाशिक येथील ५६व्या अखिल भारतीय काँग्रेस अधिवेशनाचे ते स्वागताध्यक्ष होते. १९५२ च्या विधानसभा निवडणुका भाऊसाहेबांच्या नेतृत्वात यशस्वीपणे पार पडल्या. महसूल, कृषी व वन मंत्री इत्यादी मंत्रीपदे भूषविलीत. परंतु भाऊसाहेब हिरे यांना मुख्यमंत्री पदापासून मात्र त्यांना दोनवेळा वंचित रहावे लागले. असे असले तरी त्यांनी मंत्रीपदावर कार्यरत असतांना सलामी कुळ रह करणे, कुळ कायदा विधेयक मंजूर करणे, सारा व करासंबंधी सवलती देणे, जमिनीच्या किंमती ठरविणे, संरक्षित कुळांना कायद्याने अधिकार मिळवून देणे इत्यादी शेतकरी हिताचे महत्त्वपूर्ण निर्णय तडीस नेले. याचबरोबर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा असलेल्या विषयामध्ये राज्यपुनर्रचना विधेयक, मुंबई महाराष्ट्रातच असण्याचा आग्रह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती, डोंगचा भाग महाराष्ट्रामध्ये असणे, महाराष्ट्र राज्याचे स्वतंत्र हायकोर्ट असणे, राज्याच्या सरहद्दीबाबतचे विधेयक अशा अनेक विधेयकांवर विधीमंडळामध्ये भाऊसाहेब हिरे यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडलेली दिसून येते. कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दिलेले योगदान व त्यांचे राजकारणातील नेतृत्व येणाऱ्या पुढील नव्या पिढीला कसे मार्गदर्शक व दिशादर्शक ठरणारे आहे. यादृष्टीने या प्रस्तुत शोध निबंधातून या विषयाचे महत्त्व पटून येते.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

कोणतेही कार्य करतांना त्या कार्याचे एक निश्चित असे उद्दिष्ट गृहीत धरावे लागत असते. संशोधन कार्याच्या माध्यमातून

चांगल्या प्रकारचे ज्ञान प्राप्त करणे हा हेतू असतो. संशोधन म्हणजे नवनविन ज्ञान प्राप्त करणे होय. गृहीत धरलेले हेतू किंवा उद्देश साध्य करण्यासाठी संशोधनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेची मांडणी त्या उद्देशांच्या अनुषंगानेच घेणे हे अभ्यासकाला संशोधनाची पुढील दिशा स्पष्ट होत असते. याच अनुषंगाने कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्या राजकीय योगदानाचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधकाने पुढील उद्दिष्टे निश्चित केलेली आहेत.

- 1- कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्या राजकीय नेतृत्वाची जडणघडणीचा आढावा घेणे.
- 2- कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचे काँग्रेस पक्षातील योगदानाचा अभ्यास करणे.
- 3- कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्या विधीमंडळातील कामकाजाची माहिती जाणून घेणे.

संशोधनाची गृहीतके :-

संशोधन करित असतांना संशोधन समस्येचे एक संभाव्य उत्तर वा स्पष्टीकरण म्हणून मांडण्यात आलेले विविध गृहीतकृत्ये असतात. तसेच संशोधक पूर्व ज्ञानाच्या आधारावर संशोधन विषयासंबंधी काही अनुमान मांडतो ते संशोधनाच्या पुढील कार्यासाठी उपयुक्त ठरत असतात. गुड अँड हॅट हे गृहीतकृत्य त्याची मांडणी करतांना म्हणतात की, गृहीतकृत्येक व उपकल्पना म्हणजे अनुमान जेथे तथ्य, निरीक्षणावर अवलंबून असून त्यामुळे काही संशोधन कार्याला चालना मिळते. अर्थात संशोधनाची सुरुवात आणि शेवट गृहीतकृत्यांनीच होत असतो. गृहीतकृत्यांमुळे संशोधनाची दिशा निर्धारित होण्यास मदत होते. म्हणून संशोधनामध्ये गृहीतकृत्याची भूमिका महत्त्वाची आहे..

- 1- कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी तालुका पातळीपासून तर विधीमंडळ तसेच पार्लमेंटरी बोर्डात स्व-राजकीय वर्चस्व निर्माण केले होते.
- 2- कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे हे तत्कालीन महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षामध्ये प्रथम दर्जाचे स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी झाले होते.
- 3- कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी विधीमंडळात विविध मंत्रीपदावर कार्यरत राहून आपल्या वर्तृत्वाची छाप पाडलेली दिसून येते.

संशोधन पद्धती :-

संशोधन पद्धती म्हणजे संशोधनाचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होय. संशोधनासाठी शास्त्रीय पद्धतीचे स्वरूप समजून घेतल्याशिवाय संशोधनाचा आशय समजणे कठीण असते. त्याचप्रमाणे संशोधन पद्धतीच्या अभ्यासकांसाठी शास्त्रीय पद्धतीनुसार संशोधन पद्धती समजू घेणे महत्त्वाचे व गरजेचे आहे.. संशोधन म्हणजे वैज्ञानिक पद्धती प्रत्यक्षात कार्यान्वीत करण्याची अधिक नियमबद्ध आकारबद्ध, सुव्यवस्थित व सखोल अशी प्रक्रिया आहे. वेबस्टर यांच्यामते संशोधन म्हणजे, कोणत्याही नविन तत्त्व अथवा तथ्य शोधण्यासाठी आणि जुनी तत्त्वे अथवा तथ्ये यांचे पुनःपुन्हा परीक्षण करण्यासाठी केलेला चिकित्सक व पद्धतशीर अभ्यास होय. या व्याख्येवरून असे लक्षात येते की, एखाद्या समस्येविषयी शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून माहिती गोळा करणे, त्यांचे विश्लेषण करणे व त्या आधारे त्यातून अचूक असे निष्कर्ष काढणे म्हणजे संशोधन होय. प्रस्तुत विषयाकरीता आवश्यक असलेल्या संशोधन बाबीचा योग्यप्रकारे वापर करण्यात आलेला आहे. प्रस्तुत अभ्यासासाठी विषयाच्या अनुषंगाने उपलब्ध असलेल्या प्रकाशित व अप्रकाशित साहित्याचा प्रामुख्याने विचारात घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे द्वितीय साधनांचा वापर करण्यात आलेला आहे.

विश्लेषणात्मक अभ्यास :

कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्या राजकीय नेतृत्वाची जडणघडण.

भाऊसाहेब हिरे यांचा जन्म धार्मिक विचारांच्या कुटुंबात झाला असल्यामुळे त्यांना नैतिक मूल्ये व प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्याची शिकवण कुटुंबातूनच मिळालेली होती. बालपणापासूनच आधारकपणा, प्रेमळपणा, मितभाषित्व समजून घेण्याची वृत्ती असे सर्व संस्कार भाऊसाहेबांवर घरातूनच घडलेले होते. हीच जडणघडण त्यांच्या राजकारणातील प्रभावी व्यक्तीमत्त्वाला आकार देणारी ठरली. भाऊसाहेब हिरे यांनी त्यांचे श्रेष्ठत्व आपल्या कार्यकर्तृत्वाने सिद्ध करून दाखविले. शिक्षण घेत असतांना त्यांच्यावर महात्मा फुले आणि सत्यशोधक समाजाच्या विचारांचा मोठा प्रभाव होता. हीरे यांच्या राजकीय जीवनाला खरी सुरुवात उदोजी मराठा वसतिगृहातूनच झाली. पुढे वसतिगृहातील हिरेंचे वास्तव्य त्यांच्या संपूर्ण जीवनाला दिशादर्शक ठरले. या वसतिगृहातील वातावरण सत्यशोधकी होता. उदारमतवादी विचारसरणीचा संस्कार भाऊसाहेब हिरे यांच्यावर वसतिगृहातच घडून आला. वसतिगृहात व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी पंचमंडळे होती. ह्या पंचमंडळाची नेमणूक निवडणूक पद्धतीने मुलांमधून निवडली जात अभ्यासवृत्ती, मनमिळावू स्वभाव, आदर्श वागणूक या गुणांमुळे भाऊसाहेब शिक्षकप्रिय व असत. विद्यार्थीप्रिय बनले होते. त्यामुळे खेळामध्येही आघाडीवर असलेले भाऊसाहेब हिरे पंचमंडळाच्या नतृत्वपदावर सातत्याने निवडून येत असत. भाऊसाहेब हिरे यांच्या राजकीय जीवन प्रवासात रावसाहेब थोरात हे हिरे यांचे गुरुच होते भाऊसाहेब हिरे यांच्यावर महात्मा गांधीजींचा प्रभाव पडलेला होता. सुरुवातीला भाऊसाहेब हिरे यांनी सत्यशोधक समाजाचा प्रचार व प्रसार करून आपल्या राजकीय नेतृत्वाची वाटचाल सुरु केली. विविध संघटनांच्या माध्यमातून सत्यशोधक परिषद व ब्राह्मणेतर परिषदांचे आयोजन केले. इ. स. १९२२ मधील महात्मा गांधीजींनी 'यंग इंडिया' या वृत्तपत्रात लेख लिहिला होता. या लेखामुळे गांधीजींना ब्रिटिश शासनाने सहा वर्षांची शिक्षा देण्यात आली. † या घटनेमुळे गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव संपूर्ण भारतातील तरुणांवर पडला. पुढे भाऊसाहेब हिरे यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण पुरोगामी विचार असलेल्या महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या बडोदा संस्थानातून पूर्ण केले. उदोजी मराठा वसतिगृहाने भाऊसाहेब हिरेंच्या व्यक्तिमत्त्वाला सुसंस्कारीत केले तर बडोदा

संस्थानातील उदात्त धोरणाने त्यांच्या विचारांना विधायक दिशा दिली. त्यानंतर कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पुणे येथे विधी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. बहुजन समाजाचा विकास हेच ध्येय मानणाऱ्या हिरे यांनी कायद्याची पदवी धारण करून वकीली सुरु केली. वैयक्तिक प्रपंचाला धारा न देता सामाजिक प्रपंचाची बाधिलकी जोपासण्याचे ध्येय उराशी बाळगला. अशाप्रकारे भाऊसाहेब हिरे यांनी पारंपारिक प्रतिष्ठा अथवा आर्थिक बळ नसतांना केवळ स्वतःच्या कर्तृत्वावर नेतृत्वाची उभारणी केली.

कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचे काँग्रेस पक्षातील योगदान.

इ. स. १९३६ मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मुंबई राज्याचे प्रांतिक काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष श्री. शंकरराव देव पदयात्रेच्या निमित्ताने मालेगाव येथे आले असता त्यावेळेस श्री. शंकरराव देव यांनी भाऊसाहेब हिरे यांची भेट घेऊन काँग्रेस पक्षाची ध्येय-धोरणांविषयी विस्ताराने चर्चा केली व काँग्रेस पक्षात येण्याचे सूचित केले. भाऊसाहेबांनीही श्री. शंकरराव देव यांच्या या सूचना स्वीकारली. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात अध्यक्षीय भाषण करतांना श्री. शंकरराव देव यांनी वकील भाऊसाहेब हिरे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला असून ते काँग्रेसचे सैनिक होण्यास तयार आहेत अशी घोषणा केली. या निवडणुकीत भाऊसाहेब हिरे हे नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमधून निवडून आले होते. बाळासाहेब खेर यांच्या मंत्रीमंडळामध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. शंकरराव देव यांनी सुचविल्यानुसार मुंबई राज्याच्या कायदेमंडळात भाऊसाहेब हिरे यांची गृहखात्याच्या पार्लमेंटरी सेक्रेटरीपदी नियुक्ती झाली. पुढे त्यांना महसूल खात्याचे पार्लमेंटरी सेक्रेटरीपदही मिळाले आणि भाऊसाहेब हिरे महसूल खात्याचे सेक्रेटरी म्हणून काम पाहू लागले.. इ.स. १९४७ च्या केंद्रीय कायदेमंडळाच्या निवडणुकीमध्ये भाऊसाहेब हिरे नाशिक जिल्ह्यातून काँग्रेस पक्षातर्फे प्रचंड मतांनी निवडून आले. १९४७ ला स्वतंत्र भारताच्या पंडीत नेहरूंच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात मंत्री म्हणून संधी असतांनाही भाऊसाहेबांनी काकासाहेब अनुभवी आहेत. मंत्रीमंडळामध्ये त्यांनाच घ्या. काकासाहेबांना माझा पूर्ण पाठींबा व सहकार्य राहिल. मी बाहेर राहूनच जनसेवा करेल. असे म्हणून काकासाहेबांना ती संधी दिली.

२७ मे १९४८ रोजी पुणे येथील सभेमध्ये केशवराव जेधे यांनी काँग्रेस पक्ष सोडल्यामुळे महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे अध्यक्षपद रिकामे झाले. तेव्हा पंडीत नेहरू व काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी भाऊसाहेब हिरे एकमेव नेते सर्वाना बरोबर घेऊन जाणारे आहेत हे ओळखून नाशिक येथील खासदार भाऊसाहेब हिरे यांची १३ जून १९४८ रोजी महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी दि. सर्वानुमते निवड केली. १९७० मध्ये अखिल भारतीय काँग्रेसचे ४५ वे अधिवेशन नाशिक येथे भाऊसाहेब हिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशस्वीपणे पार पडले. या अधिवेशनाचे नियोजन पाहून अधिवेशनाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तमदास टंडन यांनी भाऊसाहेबांची प्रशंसाही केली होती. याच अधिवेशनावेळी शेकाप पक्षातर्फे निदर्शन करण्याचे ठरले होते. तेव्हा या निदर्शनाचा कुठलाही परिणाम अधिवेशनावर भाऊसाहेब हिरे यांनी होऊ दिला नव्हता. इ. स. १९७१-७२ मध्ये काँग्रेस पक्षाविरुद्ध शेतकरी कामगार पक्ष व कम्युनिस्ट पक्षाने आघाडीच उघडली होती. १९७२ मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाऊसाहेबांच्या नेतृत्वात काँग्रेसपक्षाला बहुमत मिळाले. यावेळी भाऊसाहेबांकडे भावी नेता म्हणून बघितले गेले. परंतु सत्तेसाठी कुठलेही साधन, बळाचा वापर न करता केवळ पक्ष नेतृत्व व पक्षावर कमालीचा विश्वास ठेवून शांततेची व संयमी भूमिका घेतली म्हणून मोरारजी देसाईना मुख्यमंत्री पद मिळाले. यावेळी तुम्ही याल तर तुमच्यासह नाहीतर तुमच्याशिवाय' असा पवित्रा मोरारजी गटाने घेतल्यामुळे

नाईलाजास्तव भाऊसाहेब हिरे यांना मंत्रीमंडळामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान देण्यात आले. भाऊसाहेब हिरे यांना महसूल, कृषी व वन खात्याचे मंत्रीपद देण्यात आले. इ. स. १९९६ मधील मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडणुकीतही मोरारजी देसाई यांनी मुख्यमंत्रीपदावर एकतर्फी हक्क सांगितल्यामुळे त्यांनी भाऊसाहेबांविरुद्ध यशवंतराव चव्हाणांना उभे केले आणि याही वेळी भाऊसाहेबांचा पराभव झाला. असे असले तरी भाऊसाहेब यांनी हे धाडस दाखविले नसते तर पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर मोरारजी देसाईंचेच जोखड बसले असते. भाऊसाहेबांचा पराभव झाला असला तरी काँग्रेसच्या शिस्तीचे पालन करून भाऊसाहेब हिरे हे मोरारजींचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावरील पगडा नष्ट करण्यात यशस्वी झाले. १९९७ च्या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीत मालेगाव मतदार संघातून काँग्रेस पक्षाकडून भाऊसाहेब हिरे पुन्हा एकदा प्रचंड मतांनी विजयी झाले. परंतु महाराष्ट्रामध्ये इतर ठिकाणी काँग्रेसला अपयश पत्करावे लागले होते. यावेळेस महाद्विभाषिक मुंबई राज्याच्या मंत्रीमंडळात समावेश झाला नाही. असे असले तरी भाऊसाहेबांनी सतत आमदार म्हणून काँग्रेस पक्ष मजबूतीचे कार्य अविरोधपणे सुरु ठेवले. भाऊसाहेब हिरे यांनी राजकारणाबरोबरच समाजकारण, शैक्षणिक सुधारणा, सहकार क्षेत्रातील सुधारणा आर्थिक सुधारणा या समाज उपयोगी घटकांवर भर दिला.

कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्या विधीमंडळातील कामकाजाची माहिती.

इ. स. १९९३ ते इ. स. १९९६ या कालावधीमध्ये भाऊसाहेब हिरे हे महसूल, कृषी व वन मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी विधीमंडळामध्ये शेतकरी, कुळ कायदा, जमीन सुधारणा, भाषावर प्रांत पुनर्रचना, राज्याच्या सरहद्दी, कर/ साराबाबत सवलती, जमिनीच्या किमती निश्चित करणे, मुंबई प्रश्न, महाराष्ट्र राज्यास स्वतंत्र हायकोर्ट मिळणे इ. सुधारणेसाठी अनेक विधेयके मांडली गेली. या सर्व विषयांवर झालेल्या चर्चेमध्ये सहभागी होऊन आपले स्पष्ट व परखड मत मांडून त्यांचे कायद्यामध्ये रुपांतर होण्याची मोलाची जबाबदारी पार पाडलेली दिसून येते. भाऊसाहेबांनी आणलेल्या कुळ कायद्याने जमिन कसणारा कुळ हा जमीनीचा मालक बनणार होता. या लोकाभिमुख विधेयकामुळे भाऊसाहेबांना आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत मोठ्या जमिनदारांचाही रोष पत्करावा लागला होता. जमिनीचे तुकडे करण्यापेक्षा एकत्रीकरण करावे. भाऊसाहेबांचे विचार काळाच्या पुढेच होते. शेतकरी उत्पादक आणि उद्योजक झाला पाहीजे आणि ते त्यांनी सहकार चळवळीतून सिध्द करून दाखवले. सर्व प्रकारचे वतनदार शेतकरी, कुळे यासंबंधी त्यांचा मोठा अभ्यास होता. धार्मिक वतने, विधवा, अज्ञान मुले यांच्या जमिनीच्या हक्काबाबत ते जागरूक होते. शेतकऱ्याला न्याय सहज, सुलभ व स्वस्त मिळावा अशी त्यांची धारणा होती. विधीमंडळामध्ये झालेल्या विविध विषयांवर भाऊसाहेबांनी सक्रीय भाग घेऊन आपले परखड विचार मांडले. सामान्य जनतेच्या, शेतकरी कष्टकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतांना विरोधकांची नाराजीही त्यांनी पत्करली. मात्र ते आपल्या मतावर ठाम राहिले. अनेकवेळा एकाकी पडले तर एकाप्रसंगी तर त्यांनी जीव गेला तरी चालेल परंतु मांडलेले विधेयक मागे घेणार नाही अशीही भूमिका त्यांनी घेतलेली दिसून येते.

निष्कर्ष :

भाऊसाहेब हिरे यांचे व्यक्तिमत्त्व जरी करारी होते तरी त्यांच्यावर झालेल्या अनेक संस्कारातून नेतृत्वाची जडणघडण झाली. आपल्यात असलेल्या नेतृत्व गुणांच्या आधारे त्यांनी राजकारणामध्ये मजबूत पाय रोवले. भाऊसाहेब राजकारणात सक्रीय झाले त्यांनी देशातील सर्वात मोठा असलेल्या काँग्रेस पक्षात राहून समाजसेवा व लोकसेवा केली. पक्षातील विविध पदांवर राहून त्यांनी अनेक कार्यकर्ते घडविले. आपल्या

नेतृत्वाचा ठसा उमटवून अनेक प्रश्न त्यांनी सामोपचाराने मिटविले. इतकेच नव्हे तर विधीमंडळामध्ये झालेल्या विविध विषयांवर भाऊसाहेबांनी सक्रीय भाग घेऊन आपले परखड विचार मांडले. भाऊसाहेबांच्या अंगी असलेल्या यशस्वी नेतृत्व गुणांमुळे ते यशाचा शिखरावर पोहचले होते. पक्षनेतृत्वावरील कमालीचा विश्वास, मनाचा संयम, शांत स्वभाव, दुसऱ्यांचा आदर करणे व सत्तेचा कुठलाही हव्यास नसलेल्या भाऊसाहेबांना मात्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी दोन वेळा चालून आली होती ती दुदैवाने गमवावी लागली.

संदर्भ साहित्य ग्रंथ :

1. C.R.Fay, *Operation at home and abroad*, Volume I, -
2. कामत डॉ. गो. स., सहकार तत्त्व, व्यवहार आणि व्यवस्थापन, विद्या प्रकाशन, पुणे, द्वितीय आवृत्ती १९७९, पृ. ६६
3. सोनखासकर डॉ. ज्योत्सना कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई, प्रथम आवृत्ती, जुलै २०२०, पृ. ९-६:
4. भामरे प्रा. डॉ. राजेंद्र आणि प्रा. डॉ. यशवंत साळुंखे यांनी 'कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे विचार वेध' हा ग्रंथ कर्मवीर भाऊसाहेब जन्मशताब्दी वर्ष, सोमवार दिनांक २८ फेब्रुवारी २००९, गणेश प्रिंटर्स, नाशिक, पृ. ९-१०
5. सोनखासकर डॉ. ज्योत्सना उपरोक्त क्र. ३, पृ. ७
6. पवार प्रा. डॉ. बाबुराव, सोनहिरा, कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांचे चरित्र, प्रताप प्रकाशन, नाशिक, प्रथम आवृत्ती, मार्च १९९८, पृ. २३
7. किता, पृ. ३६.
8. किता, पृ. ३८ ते ३९
9. किता, पृ. ४६ ते ४७